

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 416 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turoпова Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoirra Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

ORCID: 0009-0005-5277-6606

Матчанов Умирзак Сейтжанович

Финансовый директор ООО "ОТЗМФ"

Аннотация: В данной статье рассматривается международный опыт исследования инвестиционного климата, рассматриваются методики оценки инвестиционной среды и степени привлекательности как отдельных регионов, так и определённых секторов экономики. Помимо этого, приводятся рекомендации, направленные на укрепление инвестиционной привлекательности и формирование благоприятных условий для инвестирования в различных отраслях Республики Узбекистан.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная среда, инвестиционная

привлекательность, бизнес-среда, стратегия, иностранные инвестиции, риски, рейтинг регионов, благоприятный режим, региональная экономика.

Annotatsiya: Ushbu maqolada investitsiya muhitini o'rganish bo'yicha xalqaro tajriba ko'rib chiqiladi, investitsiya muhitini baholash usullari va ayrim mintaqalar va iqtisodiyotning ayrim tarmoqlari jozibadorligi darajasi ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, investitsiyaviy jozibadorlikni mustahkamlash va O'zbekiston Respublikasining turli tarmoqlariga sarmoya kiritish uchun qulay shart-sharoitlarni shakllantirishga qaratilgan tavsiyalar berilmoqda.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, investitsiya muhiti, investitsion jozibadorlik, biznes muhiti, strategiya, xorijiy investitsiyalar, xatarlar, mintaqalar reytingi, qulay rejim, mintaqaviy iqtisodiyot.

Abstract: This article examines the international experience of investment climate research, examines methods for assessing the investment environment and the degree of attractiveness of both individual regions and certain sectors of the economy. In addition, recommendations are provided aimed at strengthening investment attractiveness and creating favorable conditions for investment in various sectors of the Republic of Uzbekistan.

Key words: investments, investment environment, investment attractiveness, business environment, strategy, foreign investments, risks, rating of regions, favorable regime, regional economy.

ВВЕДЕНИЕ

На нынешнем этапе экономических преобразований в Республике Узбекистан, связанных с изменением структур, форм и методов хозяйствования, а также с пересмотром уровня деловой активности, на первый план выходит задача привлечения инвестиций для укрепления отечественного производственного сектора. От её успешного решения во многом зависят направление и скорость дальнейших социально-экономических преобразований, а также возможность обеспечить устойчивый экономический рост. Эффективное привлечение инвестиций требует формирования особых условий для организации инвестиционной деятельности, гарантирующих целевое и результативное использование вложенных средств. В связи с этим вопрос об инвестиционном климате в Узбекистане, а также о факторах и условиях его формирования, становится ключевым и заслуживает особого внимания.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Большой вклад в разработку общетеоретических вопросов использования инвестиций в экономической науке и практике внесли такие ученые, как Дж. Д. Дэниелс, Ли. Х. Радеба, Дж. Доунс,

Г. Эллиот и др. Базовые теоретико-методологические разработки относительно роли иностранных инвестиций в развитии национальной экономики сформулированы в трудах Л.И. Абалкина, А.А. Арзуманяна, В.Д. Андрианова, А.Г. Аганбеяна, И.А. Бланка, А.Р. Белоусова, В.В. Бочарова.[7] Комплексные проблемы формирования и реализации государственной инвестиционной политики рассмотрены в работах таких узбекских ученых, как М.А.Икрамов, А.М.Кадыров, Г.А.Саматов, Г.Ж. Аллаева, М. Саиткомолов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных учёных по проблемам исследования инвестиционного климата и привлекательности как регионов, так и конкретных отраслей экономики, а также повышение инвестиционной привлекательности и создания благоприятного инвестиционного климата в отраслях, законодательные акты и иные нормативно-правовые документы, материалы научно-практических конференций, посвящённых указанным вопросам. Методология исследования базировалась на принципах системного подхода. При решении поставленных задач применялись методы логического, сравнительного и статистического анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для обеспечения устойчивого экономического подъёма Узбекистану необходимо действовать с опережением, формируя базу национальной конкурентоспособности в наиболее перспективных отраслях и осваивая освобождающиеся рыночные ниши в глобальной экономике. В этом процессе ключевую роль должны сыграть не только создание новых эффективных предприятий и внедрение современных технологий, но и значительное повышение качества национальных институтов.

Глава государства чётко обозначил приоритеты инвестиционной политики республики и основные направления сотрудничества с зарубежными партнёрами. Благодаря этому за последние годы национальная экономика увеличилась вдвое, а по итогам прошлого года её рост составил 6 процентов. Инфляция сократилась до 9 процентов. Продолжается уверенный рост торгового оборота, сохраняются стабильные показатели обменного курса и золотовалютных резервов. За последние годы привлечено свыше 60 млрд долларов иностранных инвестиций, а более 14 млрд долларов от международных финансовых институтов направлено на социальную сферу и инфраструктурные проекты.

Запущено более 300 инвестиционных и промышленных проектов с такими крупными компаниями и брендами, как «ACWA Power», «Masdar», «Total Eren», «Votolia», «Çalk» и «Aksa» в энергетике, «Air Products», «Indorama» и «SAMCE» в химической промышленности, «Orano» и «DANIELI» в добывающей и металлургической отрасли, «BYD», «Kia» и «Samsung» в автомобилестроении и электротехнике, «Koç», «KNAUF» в строительной индустрии. Результатом стало создание сотен тысяч новых рабочих мест. Дан старт новым крупным проектам с такими отраслевыми лидерами, как «Linde», «Orascom», «DataVolt», «Bonafarm», «PASHA holding» и другими партнёрами.

Следует отметить предпринятые шаги и осуществляемую деятельность, направленные на дальнейшую либерализацию экономики, формирование благоприятного инвестиционного климата и всестороннее расширение возможностей для развития предпринимательства. В частности, речь идёт о предоставлении налоговых льгот по дивидендам иностранным инвесторам, укреплении правовой базы и расширении масштабов приватизации, внедрении показателей устойчивости бизнеса, создании современной инфраструктуры промышленных зон и внедрении прозрачного механизма распределения земельных участков. Кроме того, намечено расширить практику государственно-частного партнёрства на социальную и инфраструктурную сферы. Параллельно активизируется работа по гармонизации национального законодательства в рамках подготовки к вступлению во Всемирную торговую организацию.

Для обеспечения справедливого разрешения споров действует Ташкентский международный арбитражный центр. Также ведётся разработка Национальной стратегии по противодействию коррупции на период до 2030 года. Значительно вырос охват высшим образованием: за последние семь лет он увеличился с 9 до 42 процентов, при этом количество высших учебных заведений превысило 200.

Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев: «Наша главная цель - превратить Узбекистан в надёжного и долгосрочного партнёра для иностранных инвесторов».[4] В республике уже действует безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. Государство гарантирует развитие рыночных механизмов, надёжную защиту прав инвесторов, дальнейшее совершенствование благоприятной инвестиционной и деловой среды, расширение возможностей для честной конкуренции, обеспечение неприкосновенности частной собственности и независимости судебной системы.

Глава государства предложил ряд конкретных мер по усилению гарантий для инвесторов. В частности, с учётом правил и стандартов ВТО разработан проект Закона «Об инвестициях». В ближайшее время в Узбекистане начнёт свою деятельность первый международный коммерческий суд.

Введение принципиально новой модели функционирования промышленных зон позволит обеспечить ещё более благоприятные условия для реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов. В этом направлении предложено отменить все временные ограничения для специальных экономических зон, а также увеличить срок аренды земельных участков иностранными инвесторами с действующих 25 до 49 лет.

В целом, в рамках Стратегии «Узбекистан – 2030» намечена цель к 2030 году вдвое повысить доходы на душу населения и перейти в группу стран со средним уровнем доходов и выше.[1] Чётко определены приоритеты для расширения взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными инвесторами.

Во-первых, это развитие «зелёной энергетики». Содействие повышению эффективности энергетической отрасли – актуальная задача для всего региона. На данном направлении уже реализуются 28 проектов, и к 2030 году планируется создать более 20 гигаватт мощностей возобновляемой энергетики, доведя её долю до 40% в общем энергетическом балансе. Совместно со стратегическими партнёрами формируется масштабная инфраструктура возобновляемой энергетики, включая проекты в сфере «зелёного водорода». Только в прошлом году, при участии компаний «Masdar», «Gezhouba» и «China Energy», были запущены крупные ветровые и солнечные электростанции общей мощностью 1,4 гигаватт.[4]

Вторым приоритетным направлением выступает банковско-финансовый сектор. В ходе реформ в Узбекистане выросло число частных банков, на отечественный рынок вышли ведущие европейские финансовые учреждения, а также сформировался ряд цифровых банков. В сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития достигнуто соглашение о приватизации крупного узбекского банка – «Асакабанка». Одновременно с Международной финансовой корпорацией и Азиатским банком развития активно продвигаются процессы трансформации и приватизации других значимых финансовых институтов. Ведётся пересмотр подходов к развитию рынка капитала и расширяется применение инструментов международного финансирования.

Третьей приоритетной областью взаимовыгодного сотрудничества является совместная разработка минеральных ресурсов. Узбекистан располагает значительными запасами полезных ископаемых и критически важных металлов — золота, меди, вольфрама, серебра, урана, а также свыше 30 видов редкоземельных металлов.

Четвёртым важным направлением выступает цифровая трансформация страны. За год объёмы экспорта IT-услуг и программных продуктов увеличились вдвое, поставлена цель достичь показателя в 5 миллиардов долларов. Особое внимание уделено возможностям участия иностранных инвесторов в перспективных IT-проектах, включая разработку цифровых решений для экономики, внедрение технологий искусственного интеллекта и создание «зелёных» дата-центров. [4]

В сфере железнодорожного транспорта осуществляются масштабные преобразования, создаются благоприятные условия для частных инвестиций в строительство автомобильных магистралей и скоростных железнодорожных линий. Параллельно разрабатываются проекты по модернизации действующих и возведению новых международных аэропортов. Совместно с зарубежными партнёрами начаты работы по прокладке железнодорожных маршрутов «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» и «Узбекистан – Афганистан – Пакистан». Эти проекты существенно изменяют геоэкономический ландшафт региона, превратив Центральную Азию в ключевой мировой транзитный узел, связывающий Север с Югом, а Восток с Западом. Кроме того, в стране приступили к реализации 15 новых инвестиционных проектов совокупной стоимостью 8,7 миллиарда долларов и пяти промышленных объектов с общим объёмом инвестиций в 2,8 миллиарда долларов.[4]

Однако в условиях азиатского региона, помимо внешней конкуренции, для таких стран, как Республика Узбекистан, характерна и внутренняя конкуренция между отдельными территориями за привлечение инвестиций. Этот процесс во многом обусловлен относительной самостоятельностью и нередко расхождением интересов регионов. Понимание сути межрегиональной конкуренции, а также овладение инструментами усиления конкурентоспособности территорий приобретают всё большее значение для региональных управленцев. Это, в свою очередь, предполагает необходимость повысить привлекательность региона в глазах потенциальных инвесторов и сформировать благоприятный инвестиционный климат.

В то же время нынешний этап экономического развития страны выявил множество проблем в реальном секторе, решить которые, в том числе, возможно за счёт дополнительного притока капитала. Более того, акцент на инновационное развитие повысил интерес научного и управленческого сообществ

к вопросу рационального распределения инвестиционных ресурсов и привёл к усилению требований со стороны инвесторов при выборе объектов для вложений.

Таким образом, возникает очевидная потребность в комплексной, научно обоснованной и при этом понятной для инвесторов и прочих заинтересованных участников методологии оценки инвестиционного климата и привлекательности как отдельных регионов, так и конкретных отраслей промышленности.

При наличии в стране достаточно полной и достоверной информации практически каждый потенциальный инвестор может выбрать объект для вложений, соответствующий его ожиданиям. Наиболее точное представление о параметрах таких условий дают понятия «инвестиционная привлекательность» (ИП) и «инвестиционный климат» (ИК).

Инвестиционный комплекс экономической системы образуется совокупностью природно-географических, социальных, политических, инновационных, правовых и прочих факторов, способствующих поддержанию, наращиванию и расширению общественного и индивидуального капитала. Инвестиционный климат выступает в роли объективной оценки этих факторов, позволяя понять, насколько они соответствуют интересам разных инвесторов и общественным потребностям в целом.

В отличие от ИК, являющегося объективной характеристикой инвестиционного комплекса, инвестиционная привлекательность носит субъективный характер. Инвесторы реагируют на инвестиционный климат конкретными решениями, проявляясь в их инвестиционной активности. Одна и та же среда может по-разному оцениваться разными инвесторами. Поэтому под инвестиционной привлекательностью понимается субъективная оценка инвестиционных условий отдельным инвестором, отражающая степень соответствия ожидаемых выгод и уровня риска его конкретным целям и задачам.

Все факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность, можно условно разделить на три крупные группы:

- Факторы, стимулирующие инвестиционную активность, или инвестиционный потенциал;
- Факторы, сдерживающие инвестиционную деятельность, или риски;
- Параметры, характеризующие инвестиционную устойчивость.

Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей и регионов, как правило, осуществляются с использованием тех же методов и в той же последовательности, что и при макроэкономическом анализе. К ним относятся:

- Мониторинг системы информативных показателей;
- Формирование набора аналитических показателей, их оценка и анализ;
- Прогнозирование перспектив привлекательности.

При оценке и прогнозировании инвестиционной привлекательности отраслей экономики необходимо принимать во внимание следующие критерии:

- Перспективность и эффективность развития каждой отрасли;
- Значение отдельных отраслей для национальной экономики;
- Степень государственной поддержки их развития;

Уровень инвестиционных рисков, характерных для тех или иных отраслей, а также другие обобщающие показатели.

В современных условиях применение институционального подхода в инвестиционной политике государства становится не только актуальным, но и насущным. Особенности экономики Республики Узбекистан, обуславливающие необходимость такого подхода, можно свести к следующим ключевым моментам:

Неопределённость прав собственности и недостаточность их правовой защиты;

Недоразвитость или полное отсутствие рыночных институтов и инфраструктуры, необходимых для активной инвестиционной деятельности;

Диспропорции в структуре экономики, разрыв между финансово-кредитной системой и реальным сектором;

Усиление роли натуральных форм хозяйственных связей и отсутствие полноценной платёжно-расчётной системы;

Систематическое превышение процентных ставок над уровнем производительной отдачи капитала.

В таких условиях привычный для рыночных экономик арсенал мер экономической политики не позволяет стабилизировать положение и повысить инвестиционную активность предприятий.

Альтернативный, институциональный подход предполагает поступательное устранение диспропорций в инвестиционной среде, переход к рыночным принципам её функционирования, а также формирование необходимых институтов и инфраструктуры для инвестиционной деятельности.

В его рамках государство должно сосредоточиться на следующих ключевых задачах:

Чёткое распределение и надёжная защита прав собственности, включая упорядочение внутрикорпоративных отношений;

Дальнейшее совершенствование инвестиционного законодательства и нормативной базы;

Создание инвестиционной инфраструктуры.

При оценке и прогнозировании инвестиционной привлекательности регионов важно учитывать особенности государственной региональной политики. Такая политика должна обеспечить эффективное развитие каждого региона, опираясь на оптимальное использование его экономического потенциала, рациональное разделение труда, взаимную кооперацию и гармоничную интеграцию с другими территориями.

На инвестиционную привлекательность влияет обширный спектр факторов: политические, производственные, ресурсно-сырьевые, инновационные, социальные, кадровые, финансовые, инфраструктурные, инвестиционные, потребительские, а также экологические. Каждый из них содержит совокупность показателей, которые в той или иной мере воздействуют на привлекательность для инвесторов. Используемая методика предусматривает учет как качественных, так и количественных критериев. Набор количественных показателей упорядочивается по уровню их влияния на объём инвестиций в основной капитал, отражающий инвестиционную активность территории, и даёт возможность выделить наиболее важные переменные для оценки рисков.

Для оценки инвестиционной привлекательности региона применяется множество подходов. Среди них можно выделить анализ структуры инвестиций по горизонтали и вертикали, применение интегрального показателя надёжности, рейтингование по ключевым параметрам, использование агрегированного индикатора надёжности, а также сопоставление количественных и качественных критериев. Каждый из этих методов имеет свои сильные и слабые стороны, но в целом они дают возможность в разной степени объективности оценить привлекательность региона для инвесторов.

На наш взгляд, процесс оценки инвестиционной привлекательности конкретного региона следует начинать с проведения статистического анализа динамики макроэкономических показателей и расчёта специализированных индикаторов (таких как уровень безработицы, объём вложений в основной капитал, индекс промышленного производства, показатели внешнеторговой деятельности). В то же время, при оценке инвестиционной привлекательности возникают определённые трудности, которые неизбежно встают перед любым исследователем, что делает их детальное рассмотрение необходимым.

С нашей точки зрения, оценка инвестиционной привлекательности регионов имеет ключевое значение не только для сопоставления инвестиционного климата в разных территориях страны, но и для создания оптимальных условий, способствующих притоку как отечественных, так и иностранных инвестиций.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, итогом проведения оценки и прогнозирования инвестиционной привлекательности (ИП) и инвестиционного климата (ИК) отраслей и регионов становится их распределение и упорядочение по степени привлекательности. При этом следует учитывать разную важность отдельных аналитических показателей, определяемую экспертным путем. На основе количественной оценки групп сводных (синтетических) показателей вычисляется интегральный индекс привлекательности отраслей и регионов. Поскольку каждое сводное измерение играет неодинаковую роль в принятии инвестиционных решений, интегральный индекс формируется путём суммирования произведений значений показателей на их весовые коэффициенты, отражающие степень влияния на инвестиционные решения. Дополнительно рекомендуется подкреплять результаты оценки ИП экономических систем анализом их устойчивости. С нашей точки зрения, показатели ИК/ИП (потенциала и риска) можно считать устойчивыми, если их колебания в рейтингах регионов сведены к минимуму, а также прослеживается позитивная динамика изменений (снижение рисков и повышение потенциала). В этом смысле устойчивость следует понимать как стабильность и надёжность положительных тенденций в развитии инвестиционной привлекательности.

Рассматривать устойчивость динамики отдельных количественных показателей, отражающих потенциал и риск, по отдельности не представляется целесообразным. Это связано с тем, что может возникнуть ситуация, при которой каждый отдельный показатель демонстрирует относительную стабильность, тогда как вся система в целом остаётся неустойчивой. Данный факт подчёркивает необходимость формирования интегрального показателя устойчивости. При этом используемые в инвестиционном рейтинге оценки риска и потенциала уже представляют собой сводные показатели, полученные на основе определённым образом сгруппированных частных факторов и их индикаторов.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

